

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AUTOMATIZADO

1. Sistema de alimentación automatizado para cerdos celtas en zonas forestales de Galicia (noroeste de España) 2. Cerdos celtas alimentados en el sistema de alimentación automatizado. 3. y 4. Instalaciones del sistema de alimentación automatizado.

EL QUÉ Y EL POR QUÉ:

Los incendios forestales son uno de los retos medioambientales más importantes en el norte de España y Portugal. En estas regiones, el alto riesgo de incendios forestales se debe principalmente a la acumulación de biomasa en el sotobosque, que puede reducirse mediante la implementación de sistemas silvopastoriles con razas autóctonas como el cerdo celta. Esta práctica agroforestal no solo disminuye la carga de biomasa en el sotobosque, sino que también produce un producto de alta calidad, al tiempo que promueve el bienestar animal y mejora la eficiencia del uso de la tierra. Sin embargo, cuando se utilizan cerdos celtas para implementar sistemas silvopastoriles es importante incorporar nuevas tecnologías para gestionar eficazmente las actividades de garazing. En este contexto, se desarrolló un sistema de alimentación autónomo y digitalizado bajo el grupo operativo de Forestcelta para garantizar un correcto control y seguimiento de los animales.

Palabras clave: Incendios forestales, abiomasa, razas autóctonas, cerdo celta, bienestar animal, digitalización, reflejo de Pavlov

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

¿Cómo desarrollar un sistema de alimentación autónomo y digitalizado?

El sistema de alimentación autónomo y digitalizado es un sistema modular compuesto por paneles móviles que se pueden mover por toda la zona forestal, lo que permite ajustar la carga ganadera en función de la acumulación de biomasa en el sotobosque. Este sistema se basa en el mecanismo reflejo de Pavlov, en el que los animales aprenden a asociar un sonido específico con la entrega de alimentos. El sonido se emite diariamente al mismo tiempo, lo que permite al granjero reunir a los animales para monitorearlos mediante cámaras que funcionan con energía solar. Además, este sistema de alimentación permite al ganadero realizar un seguimiento de la cantidad de alimento proporcionado a los animales en un momento dado, que se ajusta a medida que los animales crecen. Los animales se introducen en el sistema de alimentación autónomo y digitalizado entre los 2 y los 4 meses de edad y se sacrifican a los 14 o 15 meses.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

El desarrollo de este sistema de alimentación autónomo y digitalizado ha demostrado que hay agricultores y propietarios forestales interesados en implementarlo en sus explotaciones, principalmente por sus múltiples ventajas en comparación con los sistemas tradicionales. Las principales ventajas son: i) Se reduce la acumulación de biomasa en el sotobosque, disminuyendo así el riesgo de incendios forestales de forma sostenible en toda la superficie forestal cuando la carga ganadera es adecuada, ii) Se reducen los costes de producción, ii) Se diversifican los ingresos en las explotaciones, iv) Se facilita la gestión, conservación y mantenimiento de las razas autóctonas, v) Se producen productos de alta calidad y se introducen en los canales de distribución y consumo, vi) El uso de sistemas de digitalización facilita el trabajo de los agricultores y propietarios de bosques, vii) Retención de la población en las zonas rurales.

RESÚMENES

- El sistema de alimentación autónomo y digitalizado facilita el trabajo de los agricultores y propietarios forestales
- Una carga animal adecuada es crucial para reducir la acumulación de biomasa inflamable en el sotobosque, manteniendo al mismo tiempo la biodiversidad y la salud del suelo.
- El sistema de alimentación autónomo y digitalizado promueve la producción de productos de alta calidad a partir de razas autóctonas

Sistema de alimentación automatizado para cerdos celtas en zonas forestales de Galicia (noroeste de España)

Cerdos celtas alimentándose en la zona forestal

More information online: <https://forescelta.com/>

NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)
mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.